

**BOLALAR SEREBRAL FALAJIDA YUZAGA KELADIGAN NUTQ BUZILISHLARINING
O'ZIGA XOS TOMONLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH**

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ, И ИХ УСТРАНЕНИЕ
SPECIFIC ASPECTS OF SPEECH DISORDERS THAT OCCUR IN CHILDREN'S CEREBRAL
PALSY AND THEIR ELIMINATION

Allambergenova Muhabbat Xasanbaevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti pedagogika fanlar doktori (DSc) dotsent

Tairova Zebiniso

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

Алламбергенова Мухаббат Хасанбаевна Нукусский государственный педагогический институт им. аджинияза доктор педагогических наук (DSC) доцент

Тайрова Зебинисо студентка 2 курса Нукусского государственного педагогического института им. Аджиниоза

Allambergenova Muxabbat Khasanbaevna Ajiniyoz Nukus State Pedagogical Institute doctor of Pedagogical Sciences (DSc) associate professor

2nd year student of Nukus State Pedagogical Institute named after Tairova Zebiniso Ajiniyoz

Annotatsiya: ushbu maqolada bolalar serebral falaji (BSF) bilan kasallangan bolalarda logopedik ishlarining o'ziga xos tomonlari va ularning nutqiy rivojlanishida yuzaga keladigan kamchiliklar haqida batafsil ma'lumotlar yoritilgan. BSFni oldini olish uchun maxsus logopedik massaj yordamida BSF orqali yuzaga kelgan nutq kamchiliklarini bartaraf etish haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Аннотация: В этой статье подробно рассказывается о специфических аспектах логопедической работы у детей с детским церебральным параличом (ДЦП) и пороках их речевого развития. Освещена информация об устранении дефектов речи, возникающих при ЧСС с помощью специального логопедического массажа для профилактики ЧСС.

Annotation: this article details the specific aspects of logopedic work in children with cerebral palsy (BSF) and the deficiencies that occur in their speech development. To prevent BSF, information is covered on how to eliminate speech deficiencies caused by BSF using a special logopedic massage.

Kalit so'zlar: bolalar serebral falaji, nutqiy ko'nikmalar, logopedik massaj, artikulyatsion mashqlar.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, речевые навыки, логопедический массаж, артикуляционные упражнения.

Keywords: children's cerebral palsy, speech skills, logopedic massage, articulatory exercises.

Bolalar serebral falaji (BSF) - bosh miya harakatlantiruvchi zonalari va bosh miyadagi harakatni yo'naltiruvchi yo'llarni zararlanishi bilan kechadigan markaziy nerv sistemasining kasalligidir. BSF-tug'ma yoki erta yoshda orttirilgan miya zararlanishi natijasida paydo bo'ladigan murakkab nevrologik kasallik bo'lib, harakat faoliyatining cheklanishi bilan kechadi. Ushbu kasallik nafaqat harakat buzilishlariga, balki nutq va kommunikativ qobiliyatlarning rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Nutq buzilishlari bolalarda psixo-emotsional va ijtimoiy moslashuv jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Bolalar serebral falaji klinikasida nutq buzilishi asosiy o'rinni egallaydi. Bolalar serebral falaji klinikasida nutq buzilishi asosiy o'rinni egallaydi. Bolalar serebral falajida nutq buzilishi chastotasi 80 % ni tashkil etadi. Nutq buzilishlarining o'ziga xos tomonlari miyani qay darajada zararlanishiga qarab belgilanadi. Serebral falajga ega bolalarda ba'zi miya sohasidagi zararlanish bilan birga bosh miya po'stloq qismining buzilishlarini ikkilamchi rivojlanmaganligi yoki kech shakllanganligi ham namoyon bo'ladi. Bu miyaning ontogenetik tomondan yosh bo'lgan bo'limlari bo'lib, u insondagi psixik va nutq faoliyatini shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

BSF bilan ogʻrigan bolalarda nutq buzilishlari turli xil koʻrinishda namoyon boʻlishi mumkin. Ushbu buzilishlarning eng koʻp uchraydigan turlari quyidagilar:

1. Dizartriya – nutqni artikulyatsion va fonetik jihatdan buzilishi. Bu holat nutq paytida ishtirok etuvchi mushaklarning harakat faoliyati cheklanishi tufayli yuzaga keladi.
2. Dislaliya – tovushlarni notoʻgʻri talaffuz qilish yoki ularni tushirib qoldirish.
3. Bradilaliya – nutqning juda sekinlashishi, tovushlarning choʻzilishi.
4. Tahilaliya – tezlashgan nutq, soʻzlarni notoʻgʻri talaffuz qilish.
5. Alaliya – bolaning umuman nutq rivojlanishidan orqada qolishi yoki nutqning shakllanmasligi.
6. Afaziya – oldin shakllangan nutq qobiliyatining yoʻqolishi yoki sezilarli darajada buzilishi.

BSF bilan ogʻrigan bolalarda bu buzilishlar har xil darajada ifodalangan boʻlishi mumkin. Nutqning rivojlanishi miya zararlangan qismining joylashuvi va ogʻirlik darajasiga bogʻliq.

Bolalar serebral falajini (BSF) oldini olish va nutq kamchiliklarini bartaraf etishda logopedik massajning roli.

Bolalar serebral falajini (BSF) oldini olish va nutq kamchiliklarini bartaraf etishda logopedik massajning roli. BSF va nutq kamchiliklari.

Bolalar serebral falaji (BSF) markaziy asab tizimining rivojlanishida yuzaga keladigan buzilishlar natijasida harakat va mushaklar tonusining nazorat qilinishida muammolar kelib chiqadigan kasallikdir. BSF bilan tugʻilgan bolalarda nutq rivojlanishi ham kechikishi yoki buzilishi mumkin. Bunga sabab: Ogʻiz, til va yuz mushaklarining harakatchanligi cheklanganligi

Asab-mushak bogʻlanishining buzilishi.

Nutq markazlarining rivojlanishidagi muammolar.

Logopedik massajning ahamiyati.

Logopedik massaj – BSF bilan bogʻliq nutq buzilishlarini kamaytirishda samarali usullardan biri hisoblanadi. U quyidagi yoʻnalishlarda ishlaydi:

1. Ogʻiz va yuz mushaklarini faollashtirish – Massaj mushaklarning ohangini normallashtiradi, qattiq mushaklarni boʻshashtiradi, zaiflarini esa kuchaytiradi.

2. Nutq organlarining harakatchanligini oshirish – Til, lab, yanoq mushaklari mustahkamlanadi va toʻgʻri harakat qilishga moslashadi.

3. Reflektor faollikni oshirish – Bola ogʻiz harakatlarini yaxshiroq anglay boshlaydi, bu esa talaffuz va artikulyatsiyani yaxshilaydi.

4. Nafas olish va ovoz chiqarishni yaxshilash – Diafragma va nafas olish jarayoni muvofiqlashtiriladi, bu esa aniq va ravon gapirishga yordam beradi.

Logopedik massaj turlari

1. Klassik massaj – Yuz, boʻyinga yumshoq harakatlar bilan taʼsir koʻrsatish.

2. Nuqtaviy massaj – Akupressura orqali muayyan nuqtalarga bosim berish.

3. Zond bilan massaj – Logopedik zondlar yoki maxsus vositalar yordamida ogʻiz mushaklarini faollashtirish

4. Vibratsion massaj – Ogʻiz mushaklarining faolligini oshirish uchun elektr yoki mexanik vositalardan foydalanish

Massajni bajarish qoidalari. Massaj logoped yoki malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi lozim.

• Mashgʻulotlar 10-15 daqiqadan 2-3 oy davomida oʻtkaziladi

• Mashgʻulot oldidan bola tinch holatda boʻlishi kerak

• Har bir harakat yumshoq va ehtiyotkorlik bilan bajarilishi lozim

Xulosa

Logopedik massaj BSF bilan bogʻliq nutq muammolarini bartaraf etishda muhim usullardan biri hisoblanadi. U nafaqat nutq mushaklarini mustahkamlaydi, balki bola nutqning rivojlanishiga ham yordam beradi. Shuning uchun BSF tashxisi qoʻyilgan bolalar uchun logopedik massajni muntazam ravishda olib borish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. 272 с. [Электронный ресурс].
2. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5–7 лет: В 2 ч. Ч. 1. М.: ТЦ Сфера, 2016. 64 с.
3. Елизарова Н.А., Сафронова А.А. Логоритмическое воспитание в образовательных учреждениях // Современные проблемы психолого-педагогического сопровождения детства / Под ред. Г.С. Чесноковой (редкол.: Р.О. Агавелян, Н.А. Кузь, Л.В. Ковригина и др.). Новосибирск: НГПУ, 2014. С. 104–107. [Электронный ресурс]. URL: <https://lib.nspu.ru/views/sbo/2893/read.php> (дата обращения: 07.08.2022).
4. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. М.: Детство-Пресс, 2014. 275 с.
5. Грибукова О.Г. Технологии и формы работы с детьми с нарушениями слуха и речи. Новосибирск: НГПУ, 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://lib.nspu.ru/views/library/76388/web.php> (дата обращения: 07.07.2022).
6. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии / Под общ. ред. проф. Л.В. Шапковой. М.: Советский спорт, 2002. 212 с.
7. Алексеева А.С., Клясюк А.А. К проблеме изучения роли двигательной сферы в речевом развитии ребенка // Специальное образование. СПб.: Изд-во ЛГУ, 2016. Т. 2. С. 71–75.
8. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика, методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР. СПб.: КАРО, 2005. 176 с.
9. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5–6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2008. 208с.
10. Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи / Под ред. Л.И. Беляко